

RESEARCH NOTE

NUEVOS APORTES AL CONOCIMIENTO DEL QHAPAQ ÑAN: DETECCIÓN Y REGISTRO DEL CAMINO INCA MÁS ANCHO AL SUR DEL KOLLASUYU (CHILECITO, LA RIOJA, ARGENTINA)

New Contributions to the Knowledge of Qhapaq Ñan: Discovery and Documentation of the Widest Inca Road South of Kollasuyu (Chilecito, La Rioja, Argentina)

Sergio Martín

Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL), Argentina
(smartinarque@gmail.com)

RESUMEN. En esta nota se comunican los resultados de prospecciones realizadas al norte del sitio Tambería del Inca (Departamento Chilecito, Provincia de La Rioja). Las investigaciones permitieron detectar y registrar un nuevo tramo del Qhapaq Ñan con una calzada de 12 metros, que lo convierte en el camino inca más ancho ubicado al sur del Kollasuyu.

PALABRAS CLAVE. Incas; Qhapaq Ñan; Tambería del Inca; Sierra de Famatina.

ABSTRACT. This report discusses the survey results in the northern sector of the Tambería del Inca archaeological site (Chilecito Department, La Rioja Province). The archaeological investigation allowed the discovery and documentation of a new section of the Qhapaq Ñan which has a 12 meter wide roadway, now the widest Inca Road south of Kollasuyu.

KEYWORDS. Incas; Qhapaq Ñan; Tambería del Inca; Famatina mountain range.

INTRODUCCIÓN

La nominación del *Qhapaq Ñan* o camino principal andino como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO ha incrementado en la última década los estudios arqueológicos de los caminos en los andes, aportando nuevas perspectivas científicas y patrimoniales en distintas latitudes de Latinoamérica (Carretero *et al.* 2017; Moralejo 2018; entre otros).

Uno de estos casos se presenta en la Sierra de Famatina, al noroeste de la provincia de La Rioja (Argentina), donde los caminos incas han sido construidos con anchos máximos excepcionales que adquieren una singular importancia si consideramos que la vialidad imperial al sur de Bolivia fue dimensionada con anchos que no sobrepasaron los 5 m (Hyslop 2015: 414). El objeto

de esta nota es reportar la detección de un nuevo tramo del camino principal andino (fig. 1a), que con 12 m de ancho conecta el sitio Tambería del Inca en el Departamento Chilecito con las márgenes del río Capayán, en el valle de Famatina (fig. 1b).

EL QHAPAQ ÑAN EN TAMBERÍA DEL INCA: METODOLOGÍA Y REGISTROS ACTUALES

La presencia del *Qhapaq Ñan* en el área carecía de precisión y su ubicación exacta no estaba definida. A raíz de esto, en el año 2017 realizamos prospecciones hacia el norte del sitio, donde se logró detectar un segmento de 16 km lineales de camino inca.

Recibido: 15-3-2018. Aceptado: 20-3-2018. Publicado: 25-3-2018.

Figura 1. a) Tramo de camino inca detectado y georreferenciado entre Tambería del Inca y el río Capayán; b) ubicación del sitio Tambería del Inca y el derrotero del *Qhapaq Ñan* visto desde la Sierra de Paimán en la ciudad de Chilecito.

La exploración se inició con la demarcación del centro geográfico de Tambería en la plataforma ceremonial o *ushnu*.

Siguiendo el norte magnético con brújula y GPS, se ubicó en un sector externo de la muralla perimetral una abertura de 12 m, delimitada por muros de piedra que marcaban el ingreso/egreso del *incañan*; 300 metros más adelante, en la misma dirección, registramos los restos de una traza formal de camino despejado y amojonado

con orientación sur-norte y una ligera desviación de 1° hacia el oeste. El ancho del camino se mantiene en 12 m a lo largo de casi todo el tramo (fig. 2a), aunque en algunos segmentos alcanza los 14 m (fig. 2b). Solo en un pequeño sector de casi 100 m, la geomorfología y la proximidad a la formación de la Sierra de Paimán lo hacen desviarse transitoriamente de su rumbo y reducirse a 5 m, para luego continuar con la anchura y dirección mencionada.

Figura 2. a) Camino despejado y amojonado de 12 m de ancho (vista hacia el sur); b) sector de camino despejado y amojonado con ancho de 14 m (vista hacia el norte); c) bordes de la calzada del camino inca con apilamientos de más de 1 m de ancho; d) borde derecho de la calzada del camino inca en el área del río Capayán (Departamento Famatina); e) muestra de fragmentos de artefactos cerámicos incas recolectados en el tramo prospectado.

La calzada está delimitada por hileras de piedras de tamaños medianos y grandes preferentemente, en algunos casos de hasta dos metros de ancho (fig. 2c). El camino mantiene esta tipología hasta el río Capayán (fig. 2d), aunque su continuidad se ve interrumpida por el curso del río Los Sarmientos y varios cauces temporarios.

Además de registrar el camino, sus características arquitectónicas y todos los elementos asociados con el sitio y su entorno, se estudiaron estructuras menores de formas circulares y rectangulares en las márgenes y se recolectaron cerámicas incas sobre la calzada (fig. 2e).

DISCUSIÓN

El *Qhapaq Ñan* en Tambería del Inca no sería el único caso de un camino con estándares dimensionales diferentes del resto de las vías imperiales para esta región, aunque el porqué de estas dimensiones y sus probables usos requiere de análisis contextuales más profundos.

Las hipótesis sobre estas dimensiones apuntarían a factores políticos, económicos y religiosos, o a una combinación de ellos. El ensanchamiento de caminos por aproximación a instalaciones o espacios ceremoniales importantes (Hyslop 2015: 408), la conducción de flujo de tránsito a los ámbitos religiosos del área (Martín 2017) y/o la relevancia de la minería, son posibles causas de la dimensionalidad de estos caminos precolombinos.

A pesar de sus características morfológicas distintivas, el *Qhapaq Ñan* en Tambería del Inca fue imper-

ceptible durante 500 años. Creo que, además de la vegetación, el camino mantuvo su invisibilidad hasta la actualidad debido a: 1) un descreimiento de la presencia inca por quienes investigaron originalmente este sitio (Greslebin 1940); 2) prospecciones arqueológicas dirigidas en el piedemonte oriental de Famatina, motivadas por las menciones de su potencial minero; y 3) a la historia oral que registra sendas y caminos históricos próximos al cerro Paimán como los más antiguos del área, atribuyéndoles incluso orígenes prehispánicos.

Sobre el autor

SERGIO MARTÍN (smartinarque@gmail.com) es Licenciado en Arqueología por la Escuela de Arqueología de la Universidad Nacional de Catamarca. En la actualidad, cumple funciones como Investigador del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, donde desarrolla actividades en el Proyecto Qhapaq Ñan Argentina; académicamente, se desempeña como Profesor Titular de Antropología Cultural en la Universidad Nacional de Entre Ríos. Ha ocupado desde el año 2003 diversos cargos de gestión científica y académica en universidades nacionales, entre los que cabe destacar la Dirección del Museo de Ciencias Naturales y la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de La Rioja. Su área de interés es la arqueología andina, con especial énfasis en estudios sobre caminos y la ocupación inca en la Sierra de Famatina (La Rioja).

BIBLIOGRAFÍA

- CARRETERO POBLETE, P. A., W. M. SAMANIEGO ERAZO, A. ABAD & R. CEVALLOS MOSCOSO. 2017. Prospección arqueológica del *Qhapaq Ñan* en el tramo Sevilla-Nizag de cara a un aprovechamiento sociocultural (Chimborazo, Ecuador). *Arqueología Iberoamericana* 33: 42-56. <http://purl.org/aia/336>.
- GRESLEBIN, H. 1940. *Investigaciones arqueológicas en la Tambería del Inca, Chilecito, La Rioja*. Informe presentado al Instituto Nacional de Cultura. Ms. Buenos Aires. 85 pp.
- HYSLOP, J. 2015. *Qhapaq Ñan. El sistema vial incaico*. Lima: Ediciones Copé-Petroperú. 561 pp.
- MARTÍN, S. 2017. El *Qhapaq Ñan* en Famatina (La Rioja-Argentina): ritualidad y manifestaciones sagradas inkas en una wak'a interregional al sur del *Kollasuyu*. *Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino* 22/2: 181-198. Santiago de Chile.
- MORALEJO, R. A. 2018. Análisis micromorfológico de un tramo de camino inca en la Cuesta de Zapata (Catamarca, Noroeste argentino). *Arqueología Iberoamericana* S2: 3-8. <http://purl.org/aia/S201>.